

Mestiçagem indígena, apagamento racial e os impactos na compreensão da identidade

Ana Luiza Correia da Luz, Psicologia, Centro Universitário Integrado, Brasil,
analuzacd15@gmail.com

Me. Kayo Rodrigo Vicente, Psicologia, Centro Universitário Integrado, Brasil,
kayo.rodrico@grupointegrado.br

Resumo: O apagamento indígena é uma expressão do processo colonial que visa homogeneizar diversidades étnico-culturais. Esse processo gera invisibilidade histórica, social, estatística e identitária, afetando a forma como descendentes de indígenas mestiços se percebem e são percebidos. Nesta pesquisa, propõe-se apresentar como o processo de etnocídio, ou seja, a violência colonial responsável pela tentativa de extermínio simbólico de povos indígenas, presente em situações quando mestiços são socialmente pressionados a se autodeclararem “brancos” ou “pardos”, o que invisibiliza o reconhecimento de suas raízes indígenas. Essa exclusão é percebida quando estatisticamente, pretos e pardos são unidos na categoria negra, corroborando com o apagamento indígena. Em resposta, a luta indigenista e a consciência mestiça têm ganhado força, permitindo a valorização das culturas indígenas e favorecendo a compreensão de uma identidade racial mestiça como integral. A partir desse contexto, surge a necessidade de nos centrarmos em uma Psicologia latino-americana que, conforme sugere Martín-Baró, vise a libertação dos mecanismos de opressão e a transformação, para isso é preciso pautar-se na realidade brasileira concreta, afastando-se de importações teórico-práticas submetidas às forças classistas de dominação. A autora Glória Anzaldúa, com sua proposta de consciência mestiça, também contribui para o entendimento de identidades híbridas, enfatizando a importância de uma identidade integral para mestiços indígenas.

Palavras-chave: Mestiçagem indígena. Etnocídio. Apagamento racial. Identidade racial. Consciência mestiça.

Abstract: Indigenous erasure is an expression of the colonial process that aims to homogenize ethnic-cultural diversity. This process generates historical, social, statistical, and identity invisibility, affecting the way descendants of mixed-race indigenous people perceive themselves and are perceived. This research proposes to present the process of ethnocide, that is, the colonial violence responsible for the attempted symbolic extermination of indigenous peoples, present in situations when mixed-race people are socially pressured to declare themselves “white” or “brown”, which makes the recognition of their indigenous roots invisible. This exclusion is perceived when, statistically, blacks and browns are united in the black category, corroborating indigenous erasure. In response, the indigenous struggle and mixed-race consciousness have gained strength, allowing the valorization of indigenous cultures and favoring the understanding of a mixed-race racial identity as integral. From this context, there is a need to focus on a Latin American Psychology that, as suggested by Martín-Baró, aims to liberate us from the mechanisms of oppression and to achieve transformation. To do so, it is necessary to base ourselves on the concrete Brazilian reality, moving away from theoretical and practical imports subject to classist forces of domination. The author Glória Anzaldúa, with her proposal of mestizo consciousness, also contributes to the understanding of hybrid identities, emphasizing the importance of an integral identity for indigenous mestizos.

Keywords: Indigenous miscegenation. Ethnocide. Racial erasure. Racial identity. Mestizo consciousness.

INTRODUÇÃO

A mestiçagem indígena no Brasil é enraizada por um histórico de colonização, etnocídio e apagamento racial que ainda hoje influencia a construção identitária de indígenas e seus descendentes. A compreensão dessas identidades étnico-raciais é complexa e desafia o modelo racial binário predominante no país como "branco" e "negro". Essa simplificação racial importada não só desconsidera as particularidades de uma identidade mestiça indígena, mas também contribui para o apagamento da presença indígena, especialmente no contexto urbano, onde muitos indígenas e descendentes desaldeados se veem forçados a uma autodeclaração como "pardos", "brancos" devido à pressão social e à falta de (re)conhecimento de suas origens. O apagamento racial indígena é uma expressão do etnocídio simbólico que reflete uma estratégia da colonização que busca homogeneizar diversidades étnico-culturais, acreditando que indígenas são uma categoria transitória à civilização (Longhini, 2021). Entendemos que o impacto dessa invisibilidade é histórico, social, estatístico e identitário, afetando como os mestiços indígenas se percebem e são percebidos. Esse trabalho examina os efeitos psicológicos e sociais do apagamento racial sobre a autocompreensão de descendentes de indígenas. Ao longo desta revisão, analisaremos também como a luta indígena e a consciência mestiça têm se fortalecido, auxiliando na valorização e preservação das culturas indígenas oferecendo um caminho para que identidades mestiças sejam compreendidas de maneira integral e deixem de ocupar um espaço de "não lugar" na racialidade. Desta forma, a relevância desta pesquisa justifica-se pela necessidade de uma Psicologia engajada com práticas anticoloniais contribuindo com novas perspectivas de atuação frente aos mecanismos de opressão e colaborando com o rompimento de obstáculos da vida pessoal e social através de uma práxis transformadora (Martín-Baró, 2009).

MÉTODO

Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica de referências que abordam a questão de identidades mestiças indígenas, como a psicóloga Guarani Gení Nunes Longhini (2021), a produtora cultural e ativista do movimento parditude Beatriz Bueno Avelino (2023) que dão base para compreender os processos históricos e sociais de colonização, etnocídio e apagamento indígena que impactam na formação da consciência e da identidade indígenas mestiças no Brasil. Utiliza-se também como propostas de atuação da Psicologia as perspectivas do psicólogo social Martín-Baró, bem como outras referências e fontes de pesquisa pertinentes para os objetivos da pesquisa. Por meio do método materialista histórico dialético, visamos analisar o fenômeno da não compreensão racial de mestiços indígenas, capturando a estrutura e a dinâmica histórico-social do processo de colonização e suas implicações para oportunizar apreender a síntese da essência do objeto investigado.

REVISÃO DE LITERATURA

O método materialista adotado para esta pesquisa apresenta um nó de problemas, que não somente se dão por questões teóricas ou filosóficas, mas também por razões ideopolíticas (Netto, 2011). Portanto, para fazer uma análise crítica da questão proposta, faz-se necessário compreender a estrutura e a dinâmica histórico-social que engendra a mestiçagem indígena.

Antes de adentrar a questão da moderna identidade mestiça indígena, é importante situar seus ancestrais na realidade sócio-histórica brasileira como início da discussão sobre as implicações psicológicas e sociais que engendram a não compreensão étnico-racial de mestiços indígenas. Consideramos que “Todo o território de Abya Yala (*América Latina*) é terra indígena, todo o Brasil é terra indígena” (Longhini, 2021, p. 72, grifo nosso). Segundo a *National Geographic Brasil* (2023), existem atualmente 266 etnias indígenas e falantes de mais de 150 línguas diferentes. No presente trabalho adotamos o termo mestiço para designar descendentes miscigenados de povos indígenas com fenótipo misto.

Foi somente em 2004, na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que povos originários garantiram seu direito à autodeclaração, sendo indígena aquele que se reconhece em um povo/etnia e é simultaneamente reconhecido por ele, ou seja, “identidades indígenas são essencialmente coletivas, simultaneamente singulares e compartilhadas” (Longhini, 2021, p. 73). Importante destacar a colocação da psicóloga, escritora anticolonial e pesquisadora indígena Guarani Gení Nunes Longhini (2021) de que identidades indígenas não são somente raciais e nem somente étnicas, mas sim étnico-raciais e resumi-las apenas em uma dimensão implica em recortar suas complexidades. A dimensão étnica é marcada pela territorialidade e cosmovisão única de cada povo que, frequentemente é deixada de lado por um discurso colorista, onde pessoas de pele clara são brancas, e de pele escura negras, mestiços indígenas desaldeados podem encontrar barreiras em compreender suas identidades a partir desta perspectiva apenas de cor e acabam por se autodeclararem como brancos ou pardos, o que representa um recorte de sua ancestralidade indígena. No Brasil, onde existe uma predominância conceitual do modelo binarista “branco” e “negro”, quando indivíduos descendentes de indígenas tem a necessidade e o desejo de compreender suas identidades raciais e adotar uma postura antirracista, se veem pressionados a classificar a si mesmos, ao mesmo tempo em que são categorizados por terceiros, isso pode implicar na negação de suas identidades mestiças e no apagamento indígena de suas origens (Avelino, 2023). Este entendimento é importante para compreender como o apagamento da identidade indígena implica na situação vivencial de mestiços desaldeados.

O apagamento histórico que povos indígenas vêm sofrendo pode-se apresentar de diversas formas como expressão dos interesses coloniais que serão

pontuados ao longo deste trabalho. A primeira delas, é o racismo, “uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e cultural” (Munanga, 2013, p. 8 apud Longhini, 2021, p. 68), embora saibamos que não há uma “raça biológica”, compreendemos o racismo como uma hierarquização de “raça social”.

A superioridade racial engendra um núcleo dicotômico do pensamento colonial, pois, a sociedade dita civilizada teve a necessidade de criar uma imagem de selvagem para outras culturas para afirmar sua superioridade cultural. Inspirada pelo pensamento de Fanon, Gení (2021) destaca que no mundo colonial existe uma correlação entre a inferiorização do colonizado com a superiorização do sujeito colonizador. A relação de superioridade racial de Fanon (1961) está calcada nas relações materiais e de exploração capitalista, que se dirigiu às colônias como uma fonte de extração de matérias-primas a serem vendidas no mercado europeu, convertendo as colônias em mercado e submetendo a população negra e indígena escravizada aos interesses dos industriais financeiros. Conseqüentemente, o colono desumaniza e animaliza o povo colonizado (Fanon, 1961). Segundo Faustino, (2017, p. 128 apud Longhini, 2021, p. 69) “quem não for branco não é tão humano assim”. Pero Vaz de Caminha ao se referir a pessoas indígenas disse “Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas” (Longhini, 2021, p. 70) e é justamente esta declaração do colonizador que marcou parda como sendo a raça dos povos indígenas.

A autora Gení Núnes destacou algumas estratégias de inversão da branquitude supremacista colonial

Ao dizer que indígenas e negros são perigosos, a branquitude oculta sua própria violência colonial; ao dizer que indígenas e negros são hipersexualizados, obliqua seu longo histórico de estupros como tática de guerra; ao afirmar que indígenas são invasores, invisibiliza sua própria ação de roubo e invasão e assim por diante (Longhini, 2021, p. 69).

A partir deste entendimento, pode-se perceber como o racismo se mostra uma tentativa de homogeneizar diversidades étnico-culturais, colonizando-as a partir de sua perspectiva eurocêntrica. O racismo e o etnocídio são componentes do projeto colonial capitalista que ainda destrói culturas e identidades por meio do processo de colonização.

O etnocídio ainda é uma das principais formas de extermínio dos povos originários, onde se busca retirar e negar o pertencimento da pessoa indígena à sua identidade étnica, modos de vida, língua e saberes. Isso também se expressa e nos leva a outra forma de apagamento indígena: o apagamento estatístico. O IBGE, considera cinco tipos de raças, sendo elas: branco, preto, amarelo, pardo e indígena. Houve um período em que o Estado, considerava

“índios” como uma categoria transitória, à medida em que se tornassem “civilizados”, passariam a integrar as demais categorias raciais não indígenas. Portanto, percebe-se aqui, um movimento insistente em deixar a identidade indígena como uma vivência passada do século XVI. Somente na Constituição de 1988, que a perspectiva do “índio como categoria transitória” foi abandonada, e passou a ser reconhecido o direito de povos originários a terem seu modo de vida, línguas e seu território respeitados, embora esses direitos constitucionais não foram cumpridos pelo Estado e continuam em constante ameaça (Longhini, 2021). Um exemplo para inviabilizar as demarcações de terras indígenas, pauta histórica do movimento, é a tese do Marco Temporal, que é uma estratégia jurídica que busca fixar o dia 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, como ponto legal de reivindicações territoriais, o que desconsidera as expulsões forçadas de terras indígenas anteriores a este ano. Também podemos tomar como outro exemplo, o PL 490/2007 que altera a Lei nº 6.001/1973 (Estatuto dos Povos Indígenas) e tenta estabelecer que terras indígenas sejam demarcadas pelo Congresso Nacional, sendo este congresso majoritariamente ruralista anti-indígena e racista, esse PL significa mais uma estratégia etnocida do Estado (CFP, 2022).

Devido a miscigenação e ao apagamento indígena, foram surgindo diferentes autodeclarações e designações aos mestiços indígenas, como; bugres, caboclos, pardos, mestiços, morenos, morenos claros, entre outras formas que podem variar dependendo de seu contexto histórico e geográfico, onde cada região constrói para designar a racialidade indígena e descendentes, que acaba sendo um fator da não compreensão racial indígena desses sujeitos (Longhini, 2021). Neste sentido,

essa configuração existe em função da miscigenação característica do Brasil, mas, principalmente, porque aqui não se discute racismo e, por isso, como defesa psíquica, as pessoas negras (pretas ou pardas) não apropriadas da temática racial procuram amenizar o sofrimento vivido na busca do termo identificador da identidade racial “menos pior”, se negro, pardo, moreno, moreno claro. Nesse sentido, debater sobre o racismo é libertador, desata nós e equívocos semântico-políticos (CFP, 2017, p. 37).

A insuficiência de conhecimento concreto sobre sua cultura e a origem de seus ancestrais devido ao processo de colonização, etnocídio, miscigenação e apagamento indígena, podem ser determinantes na não compreensão racial identitária que a população mestiça indígena enfrenta, podendo sentir-se na fronteira entre dois mundos. As dificuldades presentes inviabilizam a compreensão racial indígena, fazendo com que descendentes de povos indígenas utilizem outros nomes para se autodeclararem. Outros países latinos também utilizam de outros termos para designar raças mestiças, mas somente o Brasil une duas raças (parda e preta) para compor um outro grupo racial (o

negro), isso se dá pela associação de pardo à negritude e afirmar que pardos são negros contribui com o etnocídio indígena (Avelino, 2023).

Há um elemento caboclo muito forte entre os que se declararam pardos na região amazônica, especialmente no interior do Pará e do Amazonas. Na Bahia, as pessoas que se dizem pardas são afrodescendentes. Na Amazônia, tem um componente indígena muito forte, observou o pesquisador do IBGE (2013, s/p apud Longhini, 2021, p. 71).

Esta inconsistência estatística na associação de pardos a pessoas negras é histórica. Estima-se que no território de Pindorama, posteriormente nomeado de Brasil em torno de 1500, existiam cerca de 5 milhões de povos originários. De acordo com a National Geographic Brasil (2023), no censo de 2010 foram contabilizados 896.917 indígenas, cerca de 0,4% da população do país. Estes dados não se devem apenas pelo genocídio, mas fundamentalmente pelo etnocídio e apagamento simbólico das identidades indígenas. “Para o Estado, quanto maior o número de ‘descendente de índio’ em vez de ‘índio de verdade’, tanto mais facilitado o processo de retirada das terras originárias” (Longhini, 2021, p. 72). Não podemos nos esquecer que historicamente a miscigenação foi incentivada como uma estratégia de embranquecer a população brasileira através de um ideário eugenista. Portanto sujeitos mestiços são vítimas de um sistema racista e para além de produtos da colonização, são humanos que buscam reconhecer as particularidades e complexidades de suas identidades de forma integral (Avelino, 2023).

A respeito do etnocídio e do apagamento indígena, é possível encontrar um paradoxo colonial com relação à “confirmação” da identidade indígena com exatamente aquilo que é negado para construí-la e compreendê-la. Gení Nunes (2021) aponta alguns desses paradoxos que compreendemos como o bojo da não compreensão de identidades mestiças indígenas, sendo eles: a) a exigência de habitação em território indígena; b) a exigência de falar a língua indígena e; c) exigência de fenótipo “cara de índio” e a autodeclaração. Discorremos, então, sobre estes três elementos.

Os invasores colonizadores, declararam o território brasileiro como “terra sem dono”, legitimando a propriedade privada e os interesses capitalistas, a fim de tirar a autonomia dos povos indígenas e a possibilidade de produzir seu alimento, moradia, medicina tradicional e de exercer sua espiritualidade, assim, desaldeando-os. Existem atualmente mais de 150 línguas originárias, mas a portuguesa é a oficial do Brasil. Durante a ditadura militar, falar línguas indígenas era estritamente reprimido e o Estado omitia sua responsabilidade de despertamento forçado da cultura indígena (Longhini, 2021). Por fim, a questão fenotípica e de autodeclaração, existe uma ignorância ao não reconhecer a diversidade de fenótipos indígenas, e que somada a miscigenação, dificulta ainda mais o reconhecimento da identidade racial e “a cara de índio”,

que pode levar a uma autodeclaração inautêntica de branco, pardo ou até mesmo negro, pois como já dito, a racialidade indígena não é apenas racial, mas também étnica. Questionamos então: como se reconhecer racialmente sendo deserdado de sua cultura, povo e costumes e vivendo em uma sociedade que produz o apagamento de corpos-território indígenas? Esta é a situação existencial e material de sujeitos mestiços com descendência indígena no Brasil.

A problemática da não compreensão racial implica na dificuldade de mestiços indígenas realizarem a retomada identitária, que é a busca pelas suas origens, pois além da dificuldade de reconhecer e ser reconhecido nas comunidades indígenas que procuram, ainda há a triste realidade de nunca chegar a encontrar seus ancestrais, pois estes já podem ter sido exterminados junto de sua cultura e língua. O apagamento da racialidade indígena também recai sobre a política afirmativa e de reparação de cotas, pois o fato de estatisticamente, mestiços descendentes de indígenas se autodeclararam como pardos e, pretos e pardos serem unidos à categoria racial negra, leva às bancas de heteroidentificação a exigência de fenótipos negroides, ou seja, cabelos crespos ou ondulados, nariz largo, lábios grossos etc., promovendo assim, um apagamento de traços indígenas e, muitas vezes, ao indeferimento injusto desses indivíduos.

Diante disso, recorremos ao importante psicólogo social Martín-Baró, no qual postula que o papel profissional do psicólogo não parte do objetivo de resolver problemas sociais, mas sim de buscar respostas e promover através da conscientização a superação de uma identidade alienada. Conscientização é um termo cunhado por Paulo Freire e busca “caracterizar o processo de transformação pessoal e social que experimentam os oprimidos latino americanos quando se alfabetizam em dialética com o seu mundo” (Martín-Baró, 1996, p. 15-16). Essa perspectiva teórica e prática, objetiva transformar as condições de opressão de seu contexto com sua práxis, em virtude das maiorias populares, em seu caminho de libertação (Martín-Baró, 1996).

Visando um caminho de libertação e consciência teórico prática, trazemos o conceito de Glória Anzaldúa de *consciência mestiça*, que se propõe a superar a dicotomia racial e cultural conflitantes e opressoras, por meio da afirmação da identidade híbrida, em seu livro *Borderlands la Frontera: the new mestiza*, Glória explica

La Nueva Mestiza aborda isso desenvolvendo tolerância para com as contradições, tolerância para com a ambiguidade [...] Tem personalidade plural, opera de forma pluralista – nada é descartado, o bom, o mau e o feio, nada é rejeitado, nada é abandonado. Não apenas sustenta contradições, mas transforma a ambiguidade em outra coisa (Anzaldúa, 1999, p. 136 — Tradução nossa).

A autora evidencia a fronteira como uma concepção que afeta o ser em dimensões sociais, raciais, identitárias, de gênero e linguagem, e a utiliza como

símbolo de transgressão, fluidez e hibridismo para aqueles que constroem sua identidade entre mundos (Lobo, 2015).

A luta indigenista tem colaborado no processo de desestigmatização acerca da identidade indígena, bem como na valorização da cultura e resistência de seus povos. Esta luta tem movimentado ações tanto em políticas públicas como em estratégias de (re)conhecimento de seus parentes. Destacamos aqui, o Censo mais recente de 2022, no qual a população indígena se encontra atualmente entre 1.694.836 total. No Censo anterior, de 2010, no qual estimava-se a população indígena entre quase 900 mil, havendo assim um aumento de 88,82% em 12 anos de pessoas que se declararam indígenas (FUNAI, 2023). A responsável pelo projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes, explicou esse aumento na população indígena principalmente devido às mudanças metodológicas nas pesquisas, trabalho articulado com povos indígenas e pelo fato de terem ampliado a pergunta “você se considera indígena?” para fora de territórios indígenas. Este último levantamento destaca sua importância como:

Os dados desse Censo serão fundamentais para o momento de reconstrução da política indigenista. Esse Censo é fruto de um trabalho feito de mãos dadas, sobretudo, com a população indígena. Os recenseadores indígenas foram fundamentais nesse novo retrato do Brasil (FUNAI, 2023).

Assim, atualmente o IBGE considera o levantamento de 1.694.836 referente a população indígena total, 1.227.642 de pessoas de cor ou raça indígena e 467.194 de pessoas que se consideram indígenas, reconhecendo também mestiços indígenas (IBGE, 2022). Esta ampliação na categoria indígena contribui com a visibilidade dos povos indígenas, daqueles que vivem em contexto urbano, dos desaldeados e descendentes mestiços, colaborando com o reconhecimento de identidades que experienciam socialmente e politicamente um não lugar, onde são invisibilizadas particularidades importantes para a compreensão de suas identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do apresentado, é possível ter maiores compreensões a respeito da dinâmica histórico-social e ideopolítica da colonização do Brasil e dos mecanismos de apagamento étnico-racial de povos indígenas que implicam no não lugar racial que mestiços indígenas experienciam socialmente. A situação de mestiços indígenas se autodeclararem nas categorias de “branco” ou “pardo”, ressalta o apagamento e a negação indígena de suas origens e como já explicitado, a integração de pardos e pretos para compor estatisticamente a categoria racial negra é uma forma de etnocídio passível a críticas. O último Censo do IBGE (2022) apresentou resultados expressivos quanto ao aumento

da população indígena, isto em virtude de um trabalho realizado juntamente com povos indígenas o avanço às políticas indigenistas ao ampliar as categorias de indígenas no Brasil, incluindo povos miscigenados.

A par destas análises, abre-se um campo para assumir novas perspectivas para uma Psicologia brasileira anticolonial que esteja comprometida a fazer um exame crítico da sua prática atual visando a construção de uma Psicologia da libertação que possa nos revelar sua dimensão mais profunda, tal como Martín-Baró (2009) nos convoca a refletir sobre o nosso fazer social, que nossa prática seja pautada em nossa realidade concreta, sem importações teóricas acriticamente, sem alianças com forças classistas e que nos forneça dados não somente por constatações da realidade, “mas também pela sua negatividade, isto é, em todas aquelas potencialidades negadas pelos ordenamentos sociais atuais” (Martín-Baró, 1986, p. 227-229 apud Martín-Baró, 2009, p 212). Por fim, destacamos que a consciência mestiça proposta pela Glória Anzaldúa (1987), convida a mestiçagem indígena ao movimento de recuperar o que foi historicamente deixado para trás, para compreender a identidade mestiça como integral e plural.

REFERÊNCIAS

- (1) ANZALDÚA, G. **Borderlands la frontera: the new mestiza**. Aunt Lute Book. São Francisco, 1987.
- (2) AVELINO, B.B. **Parditude, Mestiçagem e Identidade no Brasil: Uma Crítica à Rigidez Binária e a suas Implicações para a População Parda**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Produção Cultural) – Universidade Federal Fluminense, Rio das Ostras, RJ, 2023.
- (3) Conselho Federal de Psicologia. **Relações raciais: referências técnicas para atuação de psicólogas(os)**. Brasília: CFP, 2017.
- (4) Conselho Federal de Psicologia (Brasil). **Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas**. Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia, Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. 1. ed. Brasília, DF: CFP, 2022.
- (5) FANON, F. **Os Condenados da Terra**. 1º ed. Editora ULISSEIA limitada, 1961.
- (6) FUNAI. Dados do Censo 2022 revelam que o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. **Portal Gov.br**, 22 ago. 2023. Disponível em:_. Acesso em: 25 out. 2024.
- (7) IBGE. Panorama - **Censo Demográfico 2022**. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 25 out. 2024.
- (8) LOBO, P. **Chicanas em busca de território: a herança de Glória Anzaldúa**. 2015, 442 f. Tese (Doutorado), Estudos de Literatura e de Cultura (Estudos Americanos), Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2015.

SIMPAR

Simpósio de Pesquisa, Extensão e Inovação do Paraná

Realização

Núcleo de
Empreendedorismo,
Pesquisa e Extensão
Integrado

Apoio

FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA
Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Paraná

- (9) LONGHINI, G. D. N. Da cor da terra, etnocídio e resistência indígena. In: **Tecnologia & Cultura**, Revista Tecnologia & Cultura - Rio de Janeiro - Edição especial - 2021 - p. 65-73.
- (10) MARTÍN-BARÓ, I. O papel do Psicólogo. **Estudos de Psicologia**, 2(1), 7-27, 1996.
- (11) MARTÍN-BARÓ, I. Desafios e Perspectivas da Psicologia Latino-Americana. Em Raquel S. L. Guzzo e Fernando Lacerda Jr. (Orgs.). **Psicologia Social para a América Latina**. O resgate da Psicologia da Libertação. Campinas, SP: Alínea, 2009.
- (12) NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. Quantos povos indígenas existem no Brasil? **National Geographic Brasil**, 7 jun. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/DJ4M8>. Acesso em: 25 out. 2024.
- (13) NETTO, J. P. Introdução ao método da teoria social. **Expressão Popular**, São Paulo. 2011.